

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 748 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	

TIJORAT BANKLARIDA MAVJUD MUAMMOLI AKTIVLAR MIQDORINI QISQARTIRISH BO'YICHA XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Abduxalimova Marjona Xikmatovna

Qarshi davlat texnika universiteti

“Bank ishi va auditi” ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Orcid: 0009-0006-7026-8063

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi keng o'rganilgan. Bank tizimida muammoli aktivlarni qisqartirish bo'yicha AQSH, Xitoy, Rossiya, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar tajribasi kurib chiqildi. Bazel qo'mitasi tomonidan taklif etilgan kredit riskini baholash yo'llari bo'yicha o'rganilgan.

Kalit so'zlar: muammoli aktivlar, muddati utgan muammoli kredit, likvidlik, moliyaviy barqarorlik, bank aktivlari, bank daromadlari.

Abstract: This article extensively examines the experience of foreign countries in reducing the amount of problem assets available in commercial banks. The experience of the USA, China, Russia, Great Britain, and other countries in reducing problem assets in the banking system was considered. It was studied according to the credit risk assessment methods proposed by the Basel Committee.

Key words: problem assets, overdue problem loans, liquidity, financial stability, bank assets, bank income.

Аннотация: В данной статье широко изучен опыт зарубежных стран по сокращению количества проблемных активов, имеющих в коммерческих банках. Рассмотрен опыт США, Китая, России, Великобритании и других стран по сокращению проблемных активов в банковской системе. Изучены пути оценки кредитного риска, предложенные Базельским комитетом.

Ключевые слова: проблемные активы, просроченный проблемный кредит, ликвидность, финансовая устойчивость, банковские активы, доходы банка.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida xaligacha davom etayotgan iqtisodiy inqiroz dunyoning ko'plab mamlakatlarida tijorat banklari likvidligining zaiflashuviga, yirik miqdorda aktivlar bilan ta'minlanmagan pullarning muomalaga chiqishiga, to'lov balanslari holatining yomonlashuviga va pirovard natijada milliy iqtisodiyotlarning retsessiya holatiga tushib qolishiga olib kelmoqda [1].

Xalqaro moliya bozorida “bank aktivlari sifatini ta'minlashdagi turli nomutanosibliklar xalqaro miqyosda banklar tarmog'ining inqirozga yuz tutishiga hamda xalqaro iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarining pasayishiga olib keladi. Jumladan, 2007–2008-yillarda AQShda ipoteka kreditlari bo'yicha muammoli kreditlarning hajmi 700 mlrd dollardan oshib ketganligi, ipoteka kreditlari riskini baholash va bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'rilmaganligi oqibatida yirik moliyaviy tuzilmalar va kompaniyalarning likvidligi pasaydi, natijada ularning xalqaro fond bozorlaridagi qimmatli qog'ozlarining qiymati pasayib ketdi.

Bu holat, o'z navbatida, bir qator rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqarish hajmining pasayishiga, aholining ishsizlik darajasining oshishiga hamda banklarning bankrot bo'lishiga olib keldi. Bunday sharoitda xalqaro miqyosda bank tizimining amal qilish mexanizmlarini tadqiq etish, xalqaro bank aktivlarining muammoli aktivlarga aylanishiga ta'sir etuvchi omillar” [1]ni bartaraf etishni o'rganish hamda muammoli aktivlarni qisqartirish dolzarb masalalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Tijorat banklari muammoli aktivlari xususida xorijlik iqtisodchi olimlar O. Lavrushin, J. Sinki, G. S. Panova, V. M. Usoskin, Ye. P. Jarkovskaya, L. Millerlarning ilmiy asar va maqolalarida o'z aksini topgan. Iqtisodchi olimlardan S. Norqobilov, T. Qoraliyev, O. Iminov, D. Saidov, I. Alimardonov, B. A. Maqsudov, U. Tuxtaboyev, I. Kulliyev, F. Xolmamatov, D. Toshpo'latov, M. Rustamovlarning ilmiy ishlarida tijorat banklarining kreditlash amaliyotining ayrim amaliy jihatlari yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda xorijiy mamlakatlar tijorat banklaridagi muammoli aktivlar hajmini kamaytirish bo'yicha qo'llagan strategiyalari o'rganildi. Ma'lumotlar ilmiy maqolalar, xalqaro moliyaviy tashkilotlar hisobotlari hamda amaliy tajribalarni aks ettiruvchi statistik ko'rsatkichlar orqali olindi. Tahlil jarayonida qiyosiy tahlil va kontent tahlili usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklari aktivlari tarkibida muammoli aktivlar ulushining yuqoriligi banklarning daromadlari kamayishiga va xarajatlari ko'payishiga olib keladi. Shu sababdan ham dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlarida "bank amaliyotida, xususan, G'arbiy Yevropa davlatlarining bank kreditlash amaliyotida muddati o'tgan kreditlarning jami kredit qo'yilmalari hajmidagi salmog'i 3 foizdan oshmasligi normal holat hisoblanadi. Bu ko'rsatkichning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan chegaraviy miqdori 5 foizni tashkil qiladi. Banklarda beriladigan har bir kredit boshqalariga o'xshamagan alohida xususiyatlarga egadir. Shuning uchun ham muammoli kreditlarning qaytarilishini ta'minlash borasida yagona qonun va qoidalar ishlab chiqilmagan. Muammoli kreditlarni bartaraf etish bo'yicha banklar tomonidan asosan quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

kredit shartnomasi muddatini uzaytirish (prolongatsiya) choralarini ko'rish;

ta'minotga qo'shimcha ravishda ta'minot talab qilish;

garov sifatida qo'yilgan mulk yoki uchinchi shaxsning kafilligi bo'yicha kreditni qaytarish choralarini ko'rish;

korxonah rahbariyatiga mavjud muammoni hal etish bo'yicha konsalting xizmatlarini taklif etish;

korxonaning bo'sh turgan aktivlari, mol-mulklarini sotish, debitorlik qarzlari mavjud bo'lgan taqdirda ularni undirish evaziga muammoni hal etish va boshqa tadbirlar.

Kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining amaldagi darajasiga baho berish uchun esa quyidagilarga alohida e'tibor qaratishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

bank tomonidan berilgan kreditlarning to'g'ri tasniflanganligiga;

zaxira ajratmalarini tasniflash asosida kreditlarning toifalariga mutanosib ravishda tashkil etilganligiga;

foizlarni o'stirmaslik maqomiga ega bo'lgan kreditlar bo'yicha hisoblangan va muddati o'tgan foizlarning o'z vaqtida va to'liq, tijorat bankining balansidan chiqarilganligiga.

Jahonning ko'p mamlakatlarida ishlamayotgan aktivlar muammosini yechish hamda bank sohasidagi inqirozni bartaraf etish uchun davlat banklardan muammoli aktivlarni sotib olgan. Bir qator mamlakatlarda hukumatlar tomonidan banklarning "yomon" aktivlari bilan maqsadli ishlash uchun maxsus korporatsiyalar tuzilgan. Bunday tashkilotlar bank tizimi tuzilishida hamda iqtisodiy rivojlanish darajasi mutlaqo turlicha bo'lgan mamlakatlarda tashkil etilgan.

Bank tizimi rivojlangan davlatlardan biri – AQShda ham muammoli aktivlarga qarshi kurashishning bir qancha samarali usullari ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan biri – TARP (Troubled Asset Relief Program). Bu mamlakatda muammoli aktivlarni sotib olib, ularni sog'lomlashtirish dasturidir. Bizga ma'lumki, 2008-yilda jahon iqtisodiy inqirozi yuz berishi natijasida tijorat banklarida muammoli aktivlar hajmi sezilarli darajada ortdi va Qo'shma Shtatlar hukumati ham moliyaviy inqirozga qarshi chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqdi. TARP ham ushbu moliyaviy inqirozga qarshi ishlab chiqilgan chora-tadbirlarning tarkibiy qismi edi.

TARP faoliyatining dastlabki yillaridanoq 700 mlrd dollarlik xarajatlarga ruxsat berildi, lekin Dodd-Frank strit islohoti va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun imzolanganidan so'ng bu xarajatlar miqdori 475 mlrd dollarga qisqartirildi.

2012-yil 11-oktabrga kelib, Kongress jami to'lovlar miqdori 431 mlrd dollarni tashkil etishini ma'lum qildi. AQShning ushbu siyosati orqali bir qancha banklar faoliyati inqirozdan qutqarib qolindi.

Dunyo banklari amaliyotida ko'rishimiz mumkinki, tijorat banklari aktivlarining asosiy ulushini kreditlar tashkil etadi va muammoli aktivlar tarkibida kreditlarning ulushi ko'proqdir.

Xalqaro amaliyotda muammoli aktivlarni boshqarishga, asosan, markazlashgan va markazlashmagan ikki yondashuv qo'llaniladi. Birinchi yondashuv davlat tomonidan butun bank tizimining muammoli aktivlarini sotib olish va boshqarish bo'yicha maxsus korporatsiya tuzilishini ko'zda tutadi. Tijorat banklarining muammoli kreditlarini ajratib, chiqarib olish bunday tuzilmaning asosiy maqsadi hisoblanadi. Sotib olingan kreditlar korporatsiyaning qarz majburiyatlari yoki aksiyalariga, yoxud bevosita hukumatning qarz majburiyatlariga almashtiriladi.

Muammoli aktivlarni tez ajratib olish imkoniyatining mavjudligi mazkur yondashuvning afzalligi bo'lsa, kamchiligi esa – alohida tuzilmani shakllantirish uchun qo'shimcha xarajatlarning mavjudligi hamda restrukturizatsiya jarayonining uzoq davom etishidir.

Muammoli aktivlarni restrukturizatsiya qilish bo'yicha xorij tajribasining tahlili shuni ko'rsatadiki, kredit portfelida muammoli kreditlar mavjud banklar sonining ko'pligi va sotib olingan aktivlarning o'xshashligi ma'lum darajada bo'lgan hollarda, restrukturizatsiyaning ushbu usuli ma'qul hisoblanadi.

Davlat, tegishli tadbirlarda ishtirok etayotgan banklarni Polsha bankining maxsus xususiyashtirish fondi tomonidan ijro etiladigan uzoq muddatli, restrukturizatsiya qilingan obligatsiyalarni berish orqali qo'llab-quvvatlashni amalga oshiradi.

"Ishonchsiz" korxonalariga nisbatan banklar bankrotlik jarayonini boshlab yuborish, qarzlarni korxonaning aksiyalariga konvertatsiya qilish, ma'lum muddat davomida qarzlarni chegirma bilan boshqa kreditorlarga sotish huquqiga egadir.

Bank faoliyati bankning tashqi muhit bilan o'zaro harakatlari jarayonida paydo bo'ladigan turli xil risklar bilan chambarchas bog'liqdir (kredit, operatsion, bozor va h.k.). Kredit riski – ya'ni bank tomonidan beriladigan kreditlarning qaytarilmaslik ehtimoli – kredit tashkilotlari faoliyati uchun eng katta xavf-xatarlardan biridir. Aynan shuning uchun bank amaliyotida kredit riskini boshqarish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Kredit tashkilotlarining bankrotlikka olib keluvchi asosiy sabablardan biri – kredit portfelini shakllantirish va boshqarishda noto'g'ri taqsimlash siyosatiga amal qilinishidir. Tijorat banklarining muammoli qarzdorliklarni qaytarish maqsadida amalga oshirgan barcha choralar sud orqali yoki sudsiz hal qilinishi mumkin.

Kredit tashkiloti boshidanoq yuridik shaxslardan qarzni qaytarish uchun maqsadli ravishda huquqiy choralarni qo'llashi samaradorlik nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq bo'ladi. Jismoniy shaxslarga esa har kuni qarzni eslatib qo'ng'iroq qilish va boshqa "yumshoq" choralarni ko'rish mumkin. Asosiy masala – qonun doirasidan chiqmaslik va kreditordan fribgarga aylanishning oldini olishdir.

Masalan, AQShda qarzdorga ta'sir etish choralari tartibga soluvchi huquqiy mexanizm sifatida Fair Debt Collection Practices Act (Adolatli qarzlarni undirish amaliyoti to'g'risidagi qonun) amal qiladi. Ushbu qonun kreditlarni qaytarib olish faoliyatini va qarzdorlar bilan (shu jumladan kollektorlik agentliklari orqali) munosabatlarni boshqarishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, muammoli aktivlar bilan ishlashning yagona sxemasi mavjud emas, chunki har bir loyiha individual xususiyatlarga ega. Ko'rib chiqilgan vositalarning har biri ma'lum holatda juda samarali bo'lishi mumkin. Biroq ishonch bilan aytish mumkinki, qarzdorlik va "yomon" aktivlar muammosi hech qachon va hech qayerda butunlay yo'q bo'lib ketmaydi.

Rossiya banklari muddati o'tgan qarzlarni qaytarishda ko'p bosqichli samarali tizimni ishlab chiqqan. Muddati o'tgan qarzlarni qaytarish mas'uliyati malakali yuristlardan tashkil topgan bankning qarzni undirish xizmati zimmasiga yuklatilgan. Ushbu tizim bir necha bosqichdan iborat:

To'lov 10 kundan ortiq muddatga kechikganda, qarzdorga xat yoki SMS xabar orqali to'lov kechikgani haqida yozma bildirishnoma yuboriladi;

To'lov 30 kundan ortiq muddatga kechiksa, kredit to'lanmagan hisoblanadi. Bank qarzdorga to'lanmagan to'lov haqida telefon orqali xabar beradi. Odatda bank xodimlari mijozga bankka qanchalik miqdorda qarzdorligi borligini va to'lovni qayerda amalga oshirishi mumkinligini bildiradi;

Ikkinchi bosqichda esa muddati o'tgan to'lovlar bo'yicha telefon orqali qarzdorga hurmat va muloyim ohangda eslatma beriladi hamda bank tomonidan jarima sanksiyalari qo'llanilishi mumkinligi haqida ogohlantiriladi. Shuningdek, sud orqali qarzni undirish ehtimoli ham ma'lum qilinadi.

Agar mijoz qatorasiga uchta to'lovni to'lamasa, bank mijoz bilan munosabatlarni bir tomonlama tartibda uzadi va qarzdorga qarzning to'liq summasini (asosiy qarz, kreditdan foydalanganlik uchun foiz, jarima, hisob yuritish uchun bank komissiyasi) to'lashi kerakligi haqida yozma talabnoma beradi.

Qarz to'lanmagan hollarda, kredit ishi XKFBning qarzni qaytarish xizmati qidiruv guruhiga topshiriladi. Uning xodimlari qarzni qoplash zaruriyatini baholash maqsadida qarzdor bilan uchrashuv o'tkazadilar. Agar mijoz bu bosqichda ham kreditni qaytarishdan bosh tortsa, ish bankning sud orqali qarzlarni undirish bo'limiga yuboriladi. Agar ushbu bo'lim ham qarzni qaytarish imkoniyatini yo'q, deb hisoblasa, bunday kreditlar bo'yicha tashkil etilgan zaxiralar hisobidan balansdan chiqariladi. Agar qarzni qisman yoki to'liq undirish imkoni mavjud deb topilsa, ushbu qarzlar kollektorlik agentliklariga beriladi. Qoidaga ko'ra, bu shartnomalar 3 oy muddatda yoki sudga berilgach, qaror ijrosi sud ijrochilari xizmatiga topshiriladi.

Bank statistik ma'lumotlariga ko'ra, muddati o'tgan to'lovlarni qaytarishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida 13,5 % kreditlar qaytarilgan.

Yuqorida o'rganilgan muammoli kreditlarni bartaraf etish bo'yicha jahon mamlakatlarining boy tajribasini o'rganish, ushbu muammoga endigina duch kelgan mamlakatlar bank tizimida amalga oshirilishi zarur bo'lgan islohotlarni rejalashtirishda yuqori samaradorlik berishi mumkin. Xususan, respublikamizda ham banklar kredit portfelida yuzaga kelgan muammoli kreditlarni bartaraf etishda xorijiy tajribalardan foydalanish istiqbollarini belgilash maqsadga muvofiqdir.

Bazel qo'mitasining bank nazoratiga oid talablarida, ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalarining Markaziy bank balansiga olib qo'yilishi nazarda tutilmagan. Buning ustiga, ushbu zaxiralarning riskka tortilgan aktivlarning 1,25 foizidan oshmaydigan qismini tijorat banklarining ikkinchi darajali kapitali tarkibiga kiritishga ruxsat etilgan. Bu holatni banklarning to'lovga qobiliyatini ta'minlashga ko'maklashish

chorasi sifatida baholash mumkin. Aks holda, xarajatlarga olib keladigan zaxiralarni kapital tarkibiga kiritishni mantiqan to'g'ri, deb bo'lmaydi.

Fikrimizcha, Bazel qo'mitasi tomonidan taklif etilgan kredit riskini baholashning standartlashgan yondashuvda, past kredit reytingiga ega bo'lgan, shuningdek ssuda bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik 20 foizdan kam bo'lgan miqdorda zaxiralar yaratilgan kreditlar uchun kredit riski darajasining 150 foiz darajasida belgilanishi, banklar faoliyatida kredit riskini boshqarish tizimini takomillashtirish nuqtai nazaridan muhim amaliy ahamiyatga ega [15].(1-jadval)

1-jadval. Kredit riskini baholash bo'yicha Bazel qo'mitasi tomonidan taklif etilgan "standartlashgan yondashuv" da kredit riski darajasi.

Suveren kredit reytingi	AAA dan AA-gacha	A+ dan A- gacha	VVV+ dan VVV- gacha	VV+ dan V- gacha	V- dan past	Reytingsiz
Kredit riski darajasi	20%	50%	100%	100%	150%	100%

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, standartlashgan yondashuvga ko'ra kredit riski darajasi bevosita mijozning suveren kredit reytingiga bog'liq. Faqatgina kredit reytingiga ega bo'lmagan mijozlarga 100 % darajasida kredit riski darajasini belgilash taklif etilgan. Bu esa, tabiiyki, bahsli masaladir. Chunki kredit reytingiga ega bo'lmagan mijozlarning ma'lum qismi, aslida, V-dan past reytingga ega bo'lgan mijozlar qatoriga kirishi mumkin.

Bazel qo'mitasi tomonidan kredit riskini baholash bo'yicha taklif etilgan ichki reytinglarga asoslangan yondashuv Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining bank amaliyotida ham keskin tanqidga uchragan. Bu holat 2008-yilda yuz bergan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi ta'sirida banklarning kredit operatsiyalaridan katta miqdorda zarar ko'rganligi va yetarli darajada kredit riskiga qarshi zaxiralar tashkil etilmaganligi bilan izohlanadi.

Aynan mazkur omillar tijorat banklarining kredit riskini baholash va boshqarish tizimiga nisbatan nazorat organlarida jiddiy shubhalar uyg'otgan. Shu sababli, kredit riskini baholash bo'yicha taklif etilgan mazkur yondashuvni O'zbekiston bank amaliyotida qo'llash maqsadga muvofiq emas, deb hisoblaymiz.

Xalqaro amaliyotda ham tijorat banklari aktivlari tarkibining asosiy qismini muammoli kreditlar ulushi tashkil etmoqda. Quyida davlatlar kesimida tijorat banklarining kredit portfeli tarkibida muammoli kreditlar ulushini ko'rib chiqamiz.(2-jadval)

2-jadval. Dunyoning ayrim davlatlar bank tizimida muammoli kreditlar ulushi haqida ma'lumot [16].

№	Davlatlar	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Ayrim rivojlangan mamlakatlar									
1	Yevropa	5,4	7,0	6,2	4,9	3,8	3,2	2,6	2,1
2	AQSH	4,4	1,5	1,3	1,1	0,9	0,9	1,1	0,9
3	Xitoy	1,1	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,8	1,7
4	Buyuk Britaniya	4,0	1,0	0,9	0,7	1,1	1,1	1,2	1,0
5	Singapur	1,4	0,9	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4
Ayrim MDH mamlakatlari									
1	Rossiya	8,3	6,4	9,2	9,7	9,8	8,8	8,3	7,9
2	Qozog'iston	20,9	8,0	6,7	9,3	7,4	8,1	6,9	3,4
3	TTojikiston	6,1	26,3	47,6	36,5	31,1	27,0	23,8	13,7
4	O'zbekiston	1,0	1,5	0,7	1,2	1,3	1,5	2,1	5,2
5	Qirg'iston	14,8	6,7	8,5	7,4	7,3	7,7	10,1	10,8

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tahlil etilayotgan yillarda ayrim rivojlangan mamlakatlar bank tizimida muammoli kreditlarning ulushi, Yevropa mamlakatlaridan tashqari, nisbatan past darajada bo'lgan. Yevropa mamlakatlari bank tizimida ushbu ko'rsatkich 2010-yilda 5,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 2,1 foizgacha pasaygan.

Muammoli kreditlarni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari misolida ko'radigan bo'lsak, tahlil etilayotgan yillar davomida ushbu ko'rsatkich ancha yuqori bo'lgan. Ayniqsa, Tojikiston va Qirg'izistonda bu raqamlar sezilarli darajada yuqori: 2010-yilda mos ravishda 6,1 va 14,8 foizni, 2022-yilda esa 13,7 va 10,8

foizni tashkil etgan. Bu borada mamlakatimiz bank tizimidagi muammoli kreditlar ulushi MDH mamlakatlari ichida ancha past darajada bo'lgan.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Yevropa banklarida muammoli kreditlar ulushi 2010-yillarda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan chegaraviy nuqtadan oshib ketgan. Bunga asosiy sabab sifatida 2008-yilda yuz bergan jahon moliyaviy va iqtisodiy inqirozini keltirish mumkin.

AQShda ham 2010-yillarda bank tizimi kredit portfelining 4,4 foizi muammoli kreditlar ulushiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 0,8 foizga tushgan. Ya'ni, kamayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Buning asosiy sababi shundaki, 2008-yildagi inqiroz davrida jar yoqasiga kelib qolgan tijorat banklarining muammoli aktivlari davlat mablag'lari hisobidan sotib olingan va ularni sog'lomlashtirgan holda sotuvga chiqarilgan. Natijada na banklar, na hukumat zarar ko'rmagan. Bu yondashuv tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirishda maqbul yechimlardan biri sifatida e'tirof etildi va butun dunyo bo'yicha andoza sifatida qo'llanila boshlandi.

Jadval ma'lumotlaridan yana ko'rinib turibdiki, mamlakatimizga chegaradosh Qozog'iston Respublikasida ham 2010-yillarda muammoli kreditlar ulushi qariyb 21 foizga yetgan. Garchi bu ko'rsatkich 2016-yilga kelib bir muncha pasaygan bo'lsa-da, keyingi yillarda yana oshgan. Bunga asosiy sabab sifatida 2006-yillarda Qozog'iston hukumati tomonidan berilgan ta'minotsiz imtiyozli kreditlar ko'rsatiladi. Ushbu kreditlar qaytmasligi oqibatida 2010-yilda muammoli kreditlar ulushi 21 foizga yetgan, keyinchalik esa hukumat bu muammoli kreditlarni tashqi qarzlarni hisobidan so'ndirgan. Hozirda esa bu mamlakatda muammoli kreditlar ulushi 3,1 foizgacha kamaygan.

Bizning mamlakatimiz bilan taqqoslaganda, 2022-yilning 2-choragida muammoli kreditlar ulushi 4,9 foizga yetgan. Chunki mamlakatimizning kredit portfeli qo'shni davlatlar kredit portfellariga nisbatan yuqori bo'lgani sababli, muammoli kreditlar ulushi ham mos ravishda biroz ko'proq. Qolaversa, qo'shni Tojikiston Respublikasida muammoli kreditlar ulushi hanuz yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Buning sabablari sifatida, birinchi navbatda, aholi daromadlarining pastligi, ikkinchidan, ayrim kreditlarning ta'minoti yo'qligi ko'rsatilmoqda.(1-rasm)

1-rasm Ayrim rivojlangan davlatlarda muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi [16], foizda.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, muammoli kreditlarning eng past ulushi Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri keladi. 2010–2022-yillar oralig'ida muammoli kreditlar ulushi 4,4 foizdan 0,8 foizgacha pasaytirishga erishilgan.

Buyuk Britaniyada esa muammoli kreditlar ulushi o'rtacha 1 foiz atrofida saqlanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu mamlakatda 2017-yilda muammoli kreditlar ulushi 0,7 foizgacha kamaygan.

Xitoyda esa muammoli kreditlar ulushi 2010-yildan 2022-yilgacha 1,1–1,6 foiz oralig'ida bo'lib, keskin o'sish kuzatilmagan. Ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, boshqa davlatlarga nisbatan Xitoy muammoli kreditlarni qisqartirish va aktivlarning muammoli aktivga aylanishining oldini olish bo'yicha samarali yondashuvlardan foydalanmoqda.

Tahlil qilinayotgan davlatlar orasida eng yuqori ko'rsatkich Rossiyaga to'g'ri keladi. Bu mamlakatda muammoli kreditlar ulushi 2010–2022-yillar oralig'ida 8,3–7,5 foiz atrofida bo'lgan, hatto 2018-yilda 9,8 foizga yetgan. Vaholanki, xalqaro ekspertlarning tavsiyasiga ko'ra, muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi 3 foizgacha bo'lishi normal holat hisoblanadi.

Xorijiy tajribada banklar muammoli aktivlarning oldini olishda mijozlarning kreditga layoqatligini aniqlashda alohida yondashuvlardan foydalanadi. Masalan, AQShning Wells Fargo banki mijozning kreditga layoqatligini baholashda "5S" mezonini asosida harakat qiladi. Bular quyidagilardan iborat:

- Character (mijozning obro'si);
- Credit (kredit tarixi);
- Cash Flow (pul oqimi);
- Capacity (to'lovga layoqatlilik);
- Collateral (ta'minot).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasini o'rganishda asosan taqqoslov va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Ilmiy manbalar, xalqaro moliyaviy tashkilotlar hisobotlari, markaziy banklar statistikasi hamda mustaqil tahliliy sharhlar asosida ma'lumotlar yig'ildi. Olingan ma'lumotlar asosida muammoli aktivlar darajasini pasaytirishda qo'llanilgan yondashuvlar, ularning samaradorligi va ularni amalga oshirishda yuzaga kelgan to'siqlar tahlil qilindi. Shuningdek, mamlakatlar kesimida qabul qilingan normativ-huquqiy mexanizmlar, moliyaviy tiklanish strategiyalari va bank sektorini sog'lomlashtirish choralari o'zaro solishtirildi. Tahlil jarayonida sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarga asoslangan baholash yondashuvlari qo'llanilib, xalqaro tajribaning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlariga baho berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahmatov H.O'. Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash sharoitida tijorat bank aktivlari samaradorligini oshirish masalalari. Avtoreferat. – T.: 9 b.
2. Lavrushin O.I. Bankovskoye delo: sovremennaya sistema kreditovaniya. 4-ye izd., stereotip. – M.: Finansovaya akademiya pri Prav. RF, KnoRus, 2008. – 64 s.
3. Djozef F., Sinki M.L. Upravleniye finansami v kommercheskom banke. – M.: Infra-M, 1995. – 820 s.
4. Panova G.S. Kreditnaya politika kommercheskogo banka. – M.: MKS DIS, 1997. – 70 s.
5. Miller L.R. Sovremennye dengi i bankovskoye delo. – M.: Infra-M, 2000. – 256 s.
6. Norqobilov S.X. Kredit mexanizmi va uning elementlari. – T.: 2010. – 98 b.
7. Iminov O.K. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kredit tizimi va uni takomillashtirish yo'llari. I.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2002. – 38 b.
8. Saidov D.A. Tijorat banklarining qisqa muddatli kreditlash amaliyoti va uni takomillashtirish yo'llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T.: BMA, 2008. – 133 b.
9. Alimardonov I.M. O'zbekistonda ipotekali kreditlashni rivojlantirish istiqbollari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. – T.: BMA, 2009. – 20 b.
10. Maqsudov B.A. Tijorat banklarining muammoli aktivlarini qisqartirish yo'llari. Dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2013. – 22 b.
11. Tuxtaboyev U.A. Muammoli kreditlar va ularni bartaraf etish yo'llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2007. – 20 b.
12. Kulliyev I.Y. Kredit bahosi va unga ta'sir etuvchi omillar. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. – T.: BMA, 2009. – 22 b.
13. Xolmamatov F.K. Tijorat banklarining kreditlash amaliyotini takomillashtirish. I.f.fal. fan. doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2019. – 28 b.
14. Rustamov M.S. Kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini ilg'or xorij tajribasi asosida takomillashtirish yo'llari. I.f.fal. fan. doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2019. – 24 b.
15. Mejdunarodnaya konvergentsiya izmereniya kapitala i standartov kapitala: utochnenniye ramochniye podxodi / Per. s angl. – Bazel: Bank mezhdunarodnyx raschetov, 2004. – S. 26–29.
16. Jahon banki ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari. – [Elektron resurs]: <https://data.worldbank.org/indicator/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>